

INFORME DEL PROYECTO ODOUR COLLECT 2018

Fundación Ibercivis

**DOCUMENTO BORRADOR
SUJETO A CAMBIOS
Marzo 2019**

Objeto y alcance del documento

Este documento es el informe resultante del primer año de actividad del Proyecto ODOURCOLLECT.
Su estado actual es de borrador sujeto a cambios, con fecha marzo 2019.

Autores

Rosa Arias
Francisco Sanz
Jorge Barba
Nora Salas
Maite Pelacho
Mari Carmen Ibañez

Contacto persona responsable:

Francisco Sanz García

Fundación Ibercivis

Edificio I+D 50018 Zaragoza

+349767

Contacto persona responsable:

Francisco Sanz García

Fundación Ibercivis

Contenidos

El Proyecto	4
Introducción	4
Objetivos y motivación	5
El experimento	5
Metodología	6
Uso de los datos	7
Análisis de los resultados obtenidos	7
Análisis de resultados: tipo de olor	9
Análisis de resultados: nivel de molestia	10
Análisis de resultados: nivel de molestia frente a tipo de olor	11
Eventos realizados	13
Realización de la Unidad Didáctica	14
Conclusiones	15

El Proyecto

El Proyecto de ciencia ciudadana **Odour Collect**, desarrollado por la Fundación Ibercivis gracias a la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad y la FECYT, tiene como objetivo implementar un cambio de paradigma en la gestión tradicional de las **molestias de olores**, proporcionando una herramienta para el empoderamiento de aquellos ciudadanos que demandan acciones de mejora para recuperar su calidad de vida. Mediante la App o la página web, los ciudadanos pueden construir fácilmente **mapas de olor colaborativos** que demuestran el problema para reclamar una acción. Es importante resaltar que, para el desarrollo de este proyecto, se ha aprovechado parte del trabajo desarrollado por la Fundación Ibercivis para el proyecto europeo OdourCollect, cofinanciado por la **Comisión Europea** dentro del programa de monitorización ambiental **MYGEOSS** del **Joint Research Center**. El mapa resultante, que todavía sigue en fase de crecimiento, está disponible a través de la web del proyecto: <https://odourcollect.socientize.eu>. Los datos son abiertos y de libre acceso para cualquier persona que visite la web.

Introducción

La **contaminación por olores** es el segundo problema ambiental europeo después del ruido, representando **más del 30% de las quejas relacionadas con el medio ambiente en promedio**. Y los ciudadanos tienen razón: la exposición frecuente a los olores en el hogar o en el lugar de trabajo puede causar dolor de cabeza, falta de concentración, estrés e incluso problemas respiratorios. Sin embargo, la contaminación por olores **ha sido ignorada repetidamente en las regulaciones ambientales**, dejando a los ciudadanos indefensos y, a menudo, generando conflictos socio-ambientales en las comunidades donde ocurre. Esta falta de regulación es el resultado de tres factores clave:

1. Los olores son difíciles de medir. A diferencia del ruido, el muestreo y la medición no es fácil. Los análisis químicos no reflejan percepción humana, por lo tanto, son necesarias técnicas sensoriales con una alta incertidumbre asociada.
2. Implementar soluciones es costoso.
3. Oposición a iniciativas regulatorias por parte del sector industrial. Las industrias emisoras de olor frecuentemente se oponen a iniciativas regulatorias, apoyándose en la ausencia de criterios científicos estandarizados para establecer umbrales confiables.

Por otra parte, la contaminación por olor es a menudo **un indicador de otros problemas ambientales** relacionados, tales como los vertidos incontrolados o niveles excesivos de contaminación química, problemas de saneamiento o de salud, y por lo tanto se debe considerar una señal de alerta. Uno de los odorantes principales (**CH₄**) es también un poderoso gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático.

Objetivos y motivación

El proyecto afronta el tema de la contaminación odorífera de dos maneras: por una parte pretende localizar a las comunidades afectadas para ofrecerles una herramienta con la que resaltar los focos del problema y así encontrar soluciones acordes; y, por otra parte, este proyecto también sirve para que toda aquella parte de la ciudadanía que no se siente afectada por problemas de olores sepa que existe esta realidad, lo cual facilita crear un ambiente social proclive a elaborar legislaciones que traten esta clase de problemas. El primer objetivo del proyecto consiste en **co-crear un mapa de datos de olores** que pueda ser comparado con otra clase de datos oficiales de control (como, por ejemplo, datos de calidad del aire), y que presentará ventajas como la granularidad en el tiempo y en el espacio (pueblo a pueblo, calle a calle) gracias al trabajo de los científicos ciudadanos.

El experimento

El experimento se basa en la sensorización colectiva voluntaria por parte de ciudadanos científicos y estudiantes, que realizan la toma de muestras y co-diseñan soluciones a los problemas ambientales identificados. Esto es lo fundamental: aprovechar una herramienta experimental con datos con interés científico, político y social, en la que los datos están referenciados y son accesibles para su estudio por parte de científicos profesionales y ciudadanos científicos, y cualquier grupo interesado. En esta fase, los ciudadanos involucrados **realizan las medidas de olor allá donde estén**, siempre y cuando perciban un olor, a través de sus teléfonos móviles y utilizando el mejor sensor disponible en el mercado para medir olores: **su propia nariz**. También pueden añadir sus reportes mediante la aplicación web. Cada aportación ciudadana muestra una nueva nariz en el mapa para contribuir al mapa colaborativo de la comunidad. **Los datos geo-localizados sirven como una herramienta de acción política para visibilizar quejas por malos olores**. Desde cualquier lugar, en cualquier momento. Todos los datos son accesibles al público sin necesidad de registro. Cada informe consta de un conjunto de características que describen el episodio de olor que se percibe, **basado en la norma alemana VDI 3940:2006 (actual CEN 16841)** sobre la medición de la frecuencia del impacto por olor en campo, y puede ser introducido por los usuarios registrados. Los informes incluyen **la fecha y el lugar, el tipo de olor percibido, la intensidad, el nivel de molestia, la duración, la información meteorológica durante el episodio y la información sobre posibles fuentes sospechosas**. Una vez involucradas las comunidades, se introducirán las fuentes locales en la App para facilitar las observaciones ciudadanas. Para facilitar el proceso de adopción de la metodología propuesta, una simple página de información dará instrucciones y recomendaciones. La calidad de los datos será revisada por parte de la Fundación Ibercivis para su posterior uso técnico. Los informes serán mostrados en un mapa, centrado en la ubicación del usuario, y se podrán filtrar por tipo de olor percibido. Al hacer clic en cada informe sobre el mapa, aparecerá un resumen que contiene información clave sobre la queja. Además, los usuarios registrados podrán hacer comentarios sobre cada informe y hablar entre sí.

Metodología

OdourCollect se basa en una metodología europea estándar para la evaluación de episodios de olor a través de observaciones recogidas por los ciudadanos (crowdsourcing): la norma alemana VDI 3940:2006 (Medición del impacto por olor mediante inspecciones de campo: medición de la frecuencia de impacto de olores reconocibles), que se ha convertido en la Norma europea CEN 16841.

En la web del proyecto se incluyen procedimientos para realizar correctamente las medidas de los diferentes parámetros de un episodio de olor. A continuación se dan las instrucciones para compartir los resultados a través de la App y de la web del proyecto, y así a ayudar a construir un mapa colaborativo de olores: Informar de una queja por olor con OdourCollect sólo lleva un par de minutos. Después de iniciar sesión (simplemente elegir un nombre o un apodo y proporcionar una dirección de correo electrónico válida), hay que rellenar la siguiente información:

- **Lugar, día y hora** de la percepción de olor (campo automático si se utiliza la aplicación móvil o la web a través de un iPhone; campo abierto si se utiliza la web para registrar el episodio de olor).
- **Tipo de olor percibido.** Se puede elegir entre:
 - Residuo
 - Alcantarilla
 - Químico
 - No lo sé
 - Otro
- **Intensidad del olor**, en una escala del 1 al 6, basada en la norma VDI 3882 Parte 1: Determinación de la intensidad del olor:
 - 1: Muy débil (olor difícil de percibir)
 - 2: Débil (casi todo el mundo puede notar un olor en el aire ambiente)
 - 3: Distinguible (un olor está claramente presente en el aire para cualquiera)
 - 4: Fuerte (el olor empieza a molestar)
 - 5: Muy fuerte (el olor es claramente molesto)
 - 6: Extremadamente fuerte (el olor es casi insoportable)
- **Nivel de molestia**, de -4 (si el olor es desagradable) a 0 (neutro) y a 4 (si el olor es agradable), basado en la norma VDI 3882 Parte 2: Determinación del tono hedónico del olor.
- **Condiciones meteorológicas** durante el episodio de olor.
 - Cobertura de nubes: de 0 a 8 (divide el cielo en 8 partes y cuenta cuántas están cubiertas por nubes).
 - Lluvia: de 0 a 5, siendo 5 una lluvia torrencial.
 - Viento: de 0 a 4, siendo 0: sin viento, 1: viento muy débil, 2: viento débil-distinguible, 3: viento fuerte y 4: viento huracanado.
- **¿De dónde procede el olor** (si se sabe o se sospecha)? Esta es una información importante para descubrir técnicamente la fuente de olor sobre la que actuar.
- **Duración del episodio de olor.** Hay que seleccionar entre:
 - Menos de 1 minuto
 - 1 - 5min
 - Más de 10 minutos

Uso de los datos

Con el fin de utilizar los datos del mapa de olores obtenidos para investigación, se incluyen los siguientes términos de uso tanto en la web como en la App del proyecto:

“El software de OdourCollect se publica bajo licencia **GPLv3 (GNU General Public License versión 3)** en **Github**. Los datos recogidos son datos abiertos publicados bajo licencia EUPL y están disponibles para descarga.

El almacenamiento está asegurado por un período de 5 años dentro de las instalaciones de almacenamiento de la Fundación Ibercivis en el centro de datos de bifi.unizar.es en C/ Mariano Esquillor s/n Edificio I+D, Zaragoza. Estas instalaciones se encuentran bajo los procedimientos de acceso y gestión de seguridad de sicuz.unizar.es y RedIRIS. Puedes modificar o cancelar estos términos de uso enviando un e-mail a info@ibercivis.es o enviando una carta a Fundación Ibercivis, Calle Mariano Esquillor, s/n, 50018 Zaragoza.”

Análisis de los resultados obtenidos

Se han obtenido un total de **260 reportes de olor** a lo largo de toda la península ibérica. El mapa colaborativo resultante puede consultarse a través de la página web del proyecto.

Figura 1 Mapa de observaciones de reportes de olor del proyecto Odour Collect.

Las observaciones enumeradas son las registradas hasta el **28/03/2019**. Las fechas reflejadas en la base de datos se corresponden con el momento en que se subieron los datos a la web o a la App del proyecto.

Un **63% de los usuarios** han realizado **una única observación**. En cuanto al resto, un **18% de los usuarios** realizaron un total de **dos observaciones** y un 8% realizaron tres observaciones. Puntualmente, varios usuarios realizaron un mayor número de observaciones, como se refleja en el siguiente gráfico: 2 usuarios realizaron 7 observaciones y usuarios únicos realizaron 13, 21 y 98 observaciones, respectivamente. Sería interesante analizar las causas de esta variación en el número de observaciones por usuario, así como las motivaciones que se esconden detrás de los números más elevados.

Figura 2 Número de reportes por usuario en el proyecto Odour Collect.

Análisis de resultados: tipo de olor

De los 260 reportes realizados por los participantes, los tipos de olor concretos mayoritarios (con un total del 89,2% de las medidas) que se han encontrado son:

- Olor a **Basura (17,3%)**
- Olor a **Aguas residuales (20,4%)**
- Olor a **Químico (15,8%)**
- Olor a **Otro (35,8%)**

Es importante resaltar que en el tipo de olor “Otro” se engloban múltiples descripciones, siendo siempre tipos de olor puntuales que no aparecen representados por más de dos usuarios; es por ello que no se considera que tengan una relevancia estadística considerable.

Tipos de olores reportados

Figura 3 Resumen de los tipos de olor obtenidos en el proyecto Odour Collect.

Análisis de resultados: nivel de molestia

Para el análisis de resultados por nivel de molestia se han construido **3 grupos** que representan: **olores que producen una sensación desagradable** (reportes con valores de “Molestia/Annoyance” comprendidos entre -4 y -1); **olores que producen una sensación neutra** (reportes con valores de “Molestia/Annoyance” con valor 0), y **olores que producen una sensación agradable** (reportes con valores de “Molestia/Annoyance” comprendidos entre 1 y 4).

De esta manera podemos comprobar que los **olores desagradables** suponen el **35%** de los reportes realizados; los **olores neutros** suponen el **11,1%** de los reportes realizados y los **olores agradables** el **53,9%**.

Nivel de molestia

Figura 4 Resumen de los niveles de molestia obtenidos en el proyecto Odour Collect.

A la vista de los resultados nos llama la atención encontrar una mayor proporción de olores agradables. Creemos que esto puede ser debido a que **los participantes no han entendido el criterio de utilización del parámetro “Molestia/Annoyance”**, confundiendo los valores positivos de éste con un significado de sensación desagradable.

Este hecho nos impulsa a estudiar la relación entre los niveles de molestia y los tipos de olores, buscando encontrar algún tipo de correlación entre ellos. De no existir esta correlación, entenderíamos que efectivamente ha habido un problema a la hora de explicar el funcionamiento del parámetro “Molestia/Annoyance”.

Análisis de resultados: nivel de molestia frente a tipo de olor

En este caso estudiamos qué proporción tiene cada grupo mayoritario de tipo de olor dentro de cada uno de los grupos de molestia: grupo de olores que producen una sensación desagradable, grupo de olores que producen una sensación neutra y grupo de olores que producen una sensación agradable.

El grupo de olores que producen una sensación desagradable tiene 90 reportes, de los cuales **18** pertenecen al tipo de olor **Basura**, **17** al tipo **Aguas residuales** y **15** al tipo **Químico**.

Tipos de olores que producen sensación desagradable

Figura 5 Tipos de olores dentro del grupo de molestia desagradable.

El grupo de olores que producen una sensación neutra tiene 30 reportes, de los cuales **3** pertenecen al tipo de olor **Basura**, **4** al tipo **Aguas residuales** y **7** al tipo **Químico**. En este caso también cabe destacar el tipo de olor **Estiércol**, con **4 reportes**.

Tipos de olores que producen sensación neutra

Figura 6 Tipos de olores dentro del grupo de molestia neutra.

Aunque el nivel de molestia es un factor completamente subjetivo, la aparición de olores como el estiércol o la basura en el grupo de sensación neutra nos hace pensar que puede haberse dado un funcionamiento incorrecto del parámetro “Molestia/Annoyance”.

Por último, **el grupo de olores que producen una sensación agradable se compone de 140 reportes**, de los cuales **24** pertenecen al tipo de olor **Basura**, **32** al tipo **Aguas residuales** y **19** al tipo **Químico**.

Tipos de olores que producen sensación agradable

Figura 7 Tipos de olores dentro del grupo de molestia agradable.

Como se ha comentado anteriormente, aunque el nivel de molestia es un factor subjetivo, creemos que la aparición mayoritaria de tipos de olor como Basura o Aguas residuales en el grupo de olores que producen una sensación agradable es debido a que los participantes no utilizaron el parámetro “Molestia/Annoyance” correctamente. En el futuro **habría que enfocar de otra manera este parámetro** para comprobar si así se obtienen resultados diferentes.

Eventos realizados

Durante el periodo de ejecución del proyecto Odour Collect, el desarrollo de la App y de la aplicación web para la elaboración de un mapa de olores solamente ha sido una de las múltiples tareas que se han llevado a cabo. Una de las tareas más ambiciosas que se pretendían con este proyecto era realizar intervenciones en zonas donde viven **comunidades afectadas por contaminación odorífera**, con el objetivo de ofrecerles herramientas para plantear soluciones.

Uno de los primeros focos detectados fue el **Parque Tecnológico de Valdemingómez**, donde se concentra la práctica totalidad de las instalaciones de tratamiento de Residuos Urbanos (RU) de Madrid. Así, se estableció contacto con el **Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid** para realizar una acción de participación ciudadana en su municipio. Fruto de dicha reunión se consiguió que se añadiera un punto de "**Gestiones de la Concejalía relacionadas con la contaminación odorífera en el municipio**" en las reuniones del **Consejo Sectorial de Medio Ambiente de Rivas-Vaciamadrid**. También se iniciaron los contactos con los ayuntamientos de **Pinto** y con la **Asociación de Vecinos PAU Vallecas**, comunidades también afectadas por el mismo foco de olor. En esta misma línea también se realizaron dos talleres de olores en **Medialab-Prado**, en enero y marzo de 2019, consiguiendo que convergieran en ellos afectados por la contaminación odorífera, profesores, alumnos, científicos profesionales...

El siguiente foco detectado fue en **Zaragoza**, en el barrio del **Picarral**, una zona con una larga tradición de problemas relacionados con la contaminación por olores, por encontrarse próximo a una de las grandes industrias papeleras de la región, la SAICA. Así, se iniciaron los contactos con la **Asociación de Vecinos del Picarral**, que fueron invitados a un taller de olores celebrado en **Etopia - Centro de Arte y Tecnología** en septiembre de 2018. En dicho taller también se consiguió aglutinar a personas de muy diversos sectores: desde miembros de la Asociación de Vecinos del Picarral hasta profesores y alumnos de Grado Superior. En Zaragoza también se inició un ciclo de charlas en distintos **Centros de Innovación y Formación Educativa**, donde se compartía la herramienta de Odour Collect y su Unidad Didáctica relacionada (la cual comentaremos más adelante) con profesores de instituto.

En **Barcelona** se centró el foco de atención en los barrios cercanos a la zona del **Fòrum** (Diagonal Mar, Besòs...) por ser barrios que arrastran problemas de olores desde hace años, al tener a sus alrededores infraestructuras como una depuradora de aguas residuales, una incineradora de residuos urbanos... De esta manera se planteó un "**Safari de ciencia ciudadana**" en el marco de la **Bienal Ciudad y Ciencia** celebrada en Barcelona entre el 7 y el 11 de febrero de 2019. En dicho Safari se realizó un **taller de olores** en el entorno del Fòrum, que reunió tanto a afectados por olores como a alumnado de distintas edades. En este aspecto, en Barcelona se plantearon diversas acciones con la ciudadanía que van a ejecutarse en los próximos meses.

Realización de la Unidad Didáctica

En paralelo a la localización de comunidades afectadas y a las distintas acciones de participación ciudadana, y como parte de la estrategia de difusión y formación del proyecto, se ha elaborado una **unidad didáctica para el profesorado y los centros educativos** interesados en incluir en sus planes de estudio el tratamiento de los olores desde una perspectiva científica y social.

Esto permite que el alumnado conozca, a través del proyecto Odour Collect, no sólo el problema que supone la contaminación odorífera en nuestra sociedad, sino toda una metodología de trabajo que les sirva como primer **acercamiento a la ciencia ciudadana** y que puede facilitar el posterior contacto con los centros educativos participantes de cara a futuros proyectos.

La unidad didáctica tiene como título **“Ciencia ciudadana para monitorizar la contaminación odorífera”** y está formada por dos grandes bloques: **“Material para el profesorado”** y **“Material para el alumnado”**. En ella se puede encontrar todo el contenido necesario para acercar al alumnado (especialmente de secundaria) al mundo de los olores desde una perspectiva científica: qué es un olor, el olor como problema de contaminación ambiental, cómo distinguir y clasificar olores...

Para la difusión de esta unidad didáctica se ha aprovechado como punto de partida la red de contactos de centros educativos de la que ya disponía la Fundación Ibercivis. Además de eso, **se ha realizado una campaña especial de difusión en Centros de Innovación y Formación Educativa de Zaragoza**, lo que ha permitido establecer lazos directos con profesores interesados en implementar la metodología que plantea la ciencia ciudadana en sus planes educativos.

A fecha de redacción de este informe, se ha contactado con al menos **104 centros educativos** de toda España a los que se les ha hecho llegar la unidad didáctica y con los que se espera seguir teniendo contacto en los futuros proyectos que desarrolle la Fundación Ibercivis, haciendo cada vez más grande el colectivo de personas implicadas en realizar ciencia ciudadana.

Conclusiones

El proyecto de ciencia ciudadana Odour Collect de la Fundación Ibercivis ha supuesto un cambio de paradigma en la gestión tradicional de las molestias de olores, proporcionando una herramienta para el empoderamiento de aquellos ciudadanos que demandan acciones para la mejora de su calidad de vida. Se ha desarrollado una App móvil y una plataforma web (<https://odourcollect.socientize.eu>) donde los ciudadanos interesados pueden participar en la co-creación de un mapa de olores que ponga de manifiesto el estado actual de la realidad odorífera en España. También se ha realizado una campaña de localización de comunidades afectadas por focos de contaminación odorífera, y se han ejecutado distintas acciones de participación ciudadana, como talleres de olores, reuniones con stakeholders... etc. Se ha realizado una unidad didáctica para su utilización en centros de educación secundaria que pretende acercar a los más jóvenes al tema de los olores desde una perspectiva científica y social, enseñándoles las ventajas que ofrecen los proyectos de ciencia participativa y estimulando su interés en el concepto de la ciencia ciudadana.

- Se han obtenido **260 reportes** en la web y en la App del proyecto a fecha 28/02/2019, cifra similar a otros mapas de co-creación ciudadana. No obstante se espera una mayor participación a partir del próximo año lectivo debido a la implementación de la unidad didáctica en los planes de estudio.
- Un **63% de los usuarios** han realizado **una única observación**, un **18% de los usuarios** realizaron un total de **dos observaciones**, y en casos puntuales, se llegaron a realizar **hasta 98 observaciones**.
- En cuanto al **análisis de tipos de olores reportados**, los que aparecieron de manera más frecuente fueron olor a **aguas residuales (20,3%)**, olor a **basura (17,3%)** y olor a **químico (15,7%)**.
- En cuanto al **análisis por nivel de molestia**, la mayoría de los reportes indican un nivel de molestia **agradable (53,9%)** frente al nivel de molestia **desagradable (35%)** y al **neutro (11,1%)**. Se cree que esto es debido a un mal uso del parámetro "Molestia/Annoyance" a la hora de elaborar los reportes, confundiendo el uso de valores positivos por negativos. Habría que enfocar de otra manera este parámetro en el futuro.
- Un posterior **análisis de nivel de molestia frente a tipo de olor** no muestra **ninguna correlación clara entre los tipos de olor y el nivel de molestia que generan**. Esto puede deberse a que el nivel de molestia es un parámetro subjetivo; no obstante, se cree que es debido a un **mal uso del parámetro "Molestia/Annoyance"** a la hora de elaborar los reportes.
- **Se han localizado 5 comunidades afectadas por contaminación odorífera y se ha contactado con ellas** explicándoles la herramienta Odour Collect. Se han establecido contactos con comunidades afectadas en **Rivas-Vaciamadrid, Pinto, Vallecas, Zaragoza y Barcelona**.
- En este sentido, se ha conseguido que se añada un punto de "**Gestiones de la Concejalía relacionadas con la contaminación odorífera en el municipio**" en las reuniones del **Consejo Sectorial de Medio Ambiente de Rivas-Vaciamadrid**.
- Se ha elaborado una **unidad didáctica** que pretende fomentar el interés de los más jóvenes por los problemas relacionados con la contaminación odorífera, y que puede servirles de puerta de entrada a la metodología de la ciencia ciudadana. A fecha 28/02/2019 esta unidad didáctica **se ha repartido a 104 centros educativos de toda España**.